

ФИНАНСОВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАТОРСТВА В РОССИИ

Аннотация. Статья посвящена финансовым факторам развития молодежного инновационного предпринимательства Российской Федерации. В современных условиях молодежное предпринимательство является одним из важных факторов развития экономики, которое выделяется как самостоятельный сегмент малого бизнеса. Молодежь представляет собой важнейший потенциал развития предпринимательства, отличается активностью, мобильностью, инновационностью, может быстро адаптироваться и принимать неоднозначные, зачастую рискованные, решения в условиях турбулентности экономики. Молодые предприниматели способны предвидеть ключевые тренды в развитии общества, быстро обучаться, что позволяет производить товары и услуги, отвечающие запросам современного общества. Молодежное предпринимательство позволяет решить проблемы трудовой занятости, снизить отток молодежи в крупные города, обеспечивает молодым людям возможность получать доходы, создает условия для личностного и профессионального развития.

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, инновации, интеллектуальная собственность, экосистема.

*Nurgazina G.E., Ph.D., associate professor
assistant professor*

*Department of Digital Economy and Entrepreneurship
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Russian State Academy of Intellectual Property"*

FINANCIAL FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF YOUTH INNOVATION

Abstract. The article is devoted to the methods and features of the development of youth innovative entrepreneurship in the Russian Federation. In modern conditions, youth entrepreneurship is one of the important factors in economic development, which stands out as an independent segment of small business. Young people represent the most important potential for the

development of entrepreneurship; they are active, mobile, innovative, and can quickly adapt and make ambiguous, often risky, decisions in conditions of economic turbulence. Young entrepreneurs are able to foresee key trends in the development of society and learn quickly, which allows them to produce goods and services that meet the needs of modern society. Youth entrepreneurship allows you to solve employment problems, reduce the outflow of young people to large cities, provides young people with the opportunity to earn income, and creates conditions for personal and professional development.

Key words: youth entrepreneurship, innovation, intellectual property, ecosystem.

Данная статья выполнена в рамках проведения НИР 12-ГЗ-2022 «Создание концепции экосистемы молодежного инноваторства для формирования рынка интеллектуальной собственности и развития интеллектуального потенциала России»

Введение

Развитие молодежного инновационного предпринимательства приобретает особую актуальность в последнее время, так как именно молодые люди ведут активную предпринимательскую деятельность. Молодые предприниматели способны предвидеть ключевые тренды в развитии общества, быстро обучаться, что позволяет производить товары и услуги, отвечающие запросам современного общества. Молодежное предпринимательство позволяет решить проблемы трудовой занятости, снизить отток молодежи в крупные города, обеспечивает молодым людям возможность получать доходы, создает условия для личностного и профессионального развития [4, С. 14-154].

Молодые предприниматели, которые выросли в условиях новых экономических реформ [1, с. 672-678], более оперативно реагируют на изменения в жизни и способны быстро адаптироваться к негативным факторам экономики [3, С. 703-707].

Субъектам молодежного инновационного предпринимательства, реализующим свою деятельность в малых формах хозяйствования, не требуются крупные стартовые вложения, и в то же время они гарантируют высокую скорость оборота ресурсов [4, С. 14-154].

Проведенные исследования по выявлению мотивирующих факторов для желания молодежи заниматься бизнесом показали, что одним из основных является фактор получения высокого дохода. Предпринимательство также обеспечивает возможности молодых людей быть самостоятельными и независимыми. Среди других причин молодые люди указывают перспективу карьерного роста, престижность профессии/дела, возможность заниматься творчеством и др. Следует отметить дифференциацию мотивов молодежи заниматься бизнесом во времени и в зависимости от различных возрастных групп [6].

Среди предпочтений молодых людей в отношении видов бизнеса лидирует в основном продвижение продукции в виртуальном пространстве и реклама (32%), затем следует торговля и сфера услуг (29%). Достаточно высока доля ИТтехнологий (25%) и научных разработок (14%), что, безусловно, является позитивной тенденцией. В то же время к предпринимательству в сфере промышленности, строительства и транспорта, молодежь проявляет слабую заинтересованность. По отношению к сельскому хозяйству молодые люди практически не проявляют интереса. В публичном пространстве такая деятельность лишена престижа и имеет невысокую оценку [5, С. 14-154].

Важным способом стимулирования предпринимательской деятельности молодежи является финансовая мотивация. Большинство молодых людей часто сталкиваются с проблемой нехватки свободных денежных средств и отсутствием необходимого стартового капитала. Существуют различные механизмы финансирования, которые могут удовлетворить потребности молодых предпринимателей. Финансовая поддержка молодежного инноваторства – это форма стимулирующего воздействия государства посредством финансовых инструментов в рамках поддержки молодых предпринимателей, осуществляемая адресно на конкурсной основе. В Российской Федерации на данный момент осуществляется оказание поддержки молодежи при вхождении в бизнес через предоставление грантов в размере от 100 до 500 тыс. рублей (или до 1 млн рублей в том случае, если деятельность ведется в Арктической зоне). Оказание такой финансовой помощи проходит как на федеральном, так и на региональном и областном уровнях.

Региональные программы поддержки молодежного предпринимательства

В регионах России также существуют локальные программы и законы, направленные на поддержку молодежного предпринимательства. Например, в Санкт-Петербурге действует программа "Молодежь и бизнес", которая предоставляет молодым предпринимателям финансовую поддержку и помогает им получить доступ к рынкам. В Красноярском крае действует программа "Молодежная инициатива", которая обеспечивает молодым предпринимателям поддержку в виде консультаций, обучения и финансирования.

Весной 2022 г. в Смоленской области прошел Областной конкурс молодежных проектов, организатором которого являлось Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию. В результате данного мероприятия были отобраны 7 социально-значимых проектов, авторы которых получили гранты в размере 100 тыс. рублей.

Льготное кредитование, инвестиции, наставничество со стороны опытных предпринимателей также является актуальными методами

стимулирования молодежного предпринимательства в России. Благодаря российской социальной сети ВКонтакте и центру «Мой Бизнес» был запущен проект по предоставлению дополнительного бюджета на продвижение своих товаров и услуг в социальной сети ВКонтакте. Также Правительство Российской Федерации для развития отечественных IT-компаний полностью освободило их от уплаты налога на прибыль в 2022–2024 годах, а основная масса работающих в них – это молодые люди [12].

Стоит отметить, что молодежное предпринимательство в городских районах очень отличается от предпринимательства в сельской местности. Одним из стимулов к созданию бизнеса за пределами городских центров может служить устранение различных препятствий и поддержка молодых предпринимателей, например, налаживание поставок продукции и производственно-сбытовых цепочек, проведение Интернета в сельской местности и др.

В Республике Татарстан (далее – Республика) существуют программы, направленные на поддержку молодежного предпринимательства. В 2017 году была создана программа "Молодежное предпринимательство", которая предоставляет молодым предпринимателям финансовую и консультационную поддержку, а также помогает им получить доступ к рынкам и продвижению своих товаров и услуг. Существует множество институтов, с помощью которых создаются благоприятные условия для инвестирования и развития предпринимательского потенциала молодых людей. Так, в Республике существуют 4 главных бизнес-инкубатора в Казани, Набережных Челнах, Елабуге и Чистополе.

Если сравнивать бизнес-идею с растением, то бизнес-инкубаторы (например, IT-парк), подготавливают почву, насыщенную различными удобрениями в виде льгот на аренду помещения, программ и форумов. Бизнес-акселераторы представляют собой уже «высшую школу», в которой бизнес может модернизироваться, так как в акселераторах большее внимание уделяется идейно качественному и инновационному продукту. Бизнес-акселераторы активно внедряются и развиваются на территории Иннополиса, что способствует развитию инвестирования в основной капитал, который в большинстве случаев создается самими предпринимателями.

Господдержка от Министерства экономического развития РФ при направлении в регионы связывается с производством товаров, внедрением инноваций, с социальным предпринимательством. Эта помощь выражена в виде федеральных субсидий, финансовых выплат победителям региональных конкурсов [31, С. 38 – 44].

На региональном уровне значимая помощь инновационным молодежным предприятиям выражается в виде отсрочки налоговых выплат, компенсации процентов по кредиту, возврате части денежных средств,

выплаченных на развитие бизнеса. Меры поддержки, разработанные Правительством РФ и Банком России в кредитно-финансовой сфере, заключаются в реализации антикризисной и инвестиционной программ и оборотных кредитов [23].

Антикризисная программа характеризуется при введении ограничений для молодежных предприятий в период COVID-19 предоставлением им кредитов по сниженной ставке, финансирование которых составило 60 млрд р. Инвестиционная программа, внедряемая Банком России и Корпорацией МСП, направлена на получение инвестиционных кредитов средним бизнесом по ставке ниже 13,5 %, малым и микробизнесом по ставке ниже 15 %. Обратное кредитование реализуется через Банк России и его объем составляет 340 млрд р. Важная роль в поддержке малых и средних предприятий отводится нефинансовым мерам [23].

Следует отметить важность такого мероприятия, как прекращение инициирования налоговыми органами процедуры банкротства должников, приоритетность реструктуризации их задолженностей. Для упрощения работы предпринимателей государство поощряет создание и поддержку источников информационных ресурсов, в том числе справочников, путеводителей и сайтов с обновляемыми данными и др. [23].

Инвестиционная деятельность российских предприятий

Помимо поддержания молодежного предпринимательства, развитие национальной экономики зависит от инвестиционной деятельности предприятий и организаций. От грамотного вложения ресурсов зависит качественно динамичное развитие предприятий.

Инвестиции в основной капитал предполагают долгосрочные вложения в капитал, которые позволяют извлекать прибыль при расширении производственного процесса. Основной капитал представляет собой часть капитала, которая заключается в материальном обеспечении производства в долгосрочной перспективе (станки, оборудование, транспорт).

От существования основного капитала зависит срок и качество функционирования предприятия или организации. Инвестирование в основной капитал позволяет решить множество социально-экономических проблем. Развитие данного направления повысит не только уровень благосостояния населения и обеспечит новый идейный кадровый состав, но также позволит преодолеть высокий уровень импортозамещения, что критически важно в период активного введения западных санкций.

В 2022 году государство оказывает молодежным инновационным предприятиям поддержку внедрения российских программных продуктов в виде возмещения затрат правообладателя по поставке в малые и средние предприятия российского программного обеспечения по льготным ценам, равным 50 % их рыночной стоимости [28].

Кроме того, Центр стратегических разработок (далее – ЦСР) совместно с Координационным советом Общественной палаты Российской Федерации (далее - Координационный совет ОПРФ) по развитию сообществ молодых специалистов провел опрос среди организаций по мерам поддержки молодежного предпринимательства. Результаты опроса подтвердили актуальность темы и значимость поддержки — на уровне крупных компаний и корпораций наиболее востребованной мерой поддержки молодежного предпринимательства является реализация корпоративных акселераторов. Также организации отмечают внутренние образовательные мероприятия, конкурсы проектов и идей молодых специалистов компаний.

Одной из первых инвестировать в поддержку студенческого предпринимательства в России начала компания ПАО «Газпром нефть». Действует технологическая долина «Энерготехнохаб Санкт-Петербург», в рамках которой бизнес получает готовые решения, разработанные молодыми учеными. За три года работы площадка объединила более трехсот резидентов, и планируется, что к 2030 году эта цифра вырастет вдвое.

ООО «СИБУР» организует Форум молодых специалистов в качестве инструмента развития предпринимательского подхода. С помощью наставников и после участия в образовательных треках команды молодых специалистов компании защищают свои проекты по предложенным направлениям. Победители получают финансовую поддержку для реализации решений. Ежегодный экономический эффект от внедрения проектов 2021 года, по прогнозам, составит более 50 млн руб. Кроме того, ООО «СИБУР» реализует проекты, направленные на финансовую поддержку молодых предпринимателей — например, действует акселерационная программа «Формула роста», включающая в себя индивидуальную работу с наставниками, образовательные сессии, а также групповые разборы кейсов участников.

Центр цифровой трансформации ПАО «КАМАЗ» ежегодно организует и проводит корпоративный акселератор проектов цифровой трансформации и предпринимательства. Сотрудникам предлагается пройти краткосрочную образовательную программу по поиску и развитию идей продуктовых проектов, по итогам которой они могут инициировать запуск проектов по двум направлениям: «проверка гипотез» — формулирование проблемы производственного или функционального подразделения, решением которой может быть внедрение цифрового продукта; предложение бизнес-идеи, синергичной основной деятельности ПАО «КАМАЗ».

Холдинг ОАО «РЖД» проводит конкурс молодежных проектов «Новое звено», целью которого является стимулирование научной и технической мысли молодых работников холдинга ОАО «РЖД», их

вовлечение в решение корпоративных задач, в том числе в инновационную деятельность. Также действует корпоративный акселератор ОАО «РЖД», созданный на площадке профильного Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (АО «ВНИИЖТ»). В ходе акселерационной программы команды стартап-проектов получают прямую связь от бизнес-заказчиков внутри холдинга ОАО «РЖД», экспертную поддержку институтов научного отраслевого комплекса ОАО «РЖД», ускорение процедур принятия решения о запуске пилота. Кроме того, ОАО «РЖД» формирует совместные с ВУЗами студенческие бизнесинкубаторы, организует региональную сеть поддержки стартап-компаний и работу по реализации и сопровождению стартап-проектов на полигонах железных дорог (через сеть региональных центров инновационного развития), участвует в конкурсах грантового софинансирования. В ОАО «РЖД» действует «Единое окно инноваций», обеспечивающее прием инновационных предложений и их последующее рассмотрение специалистами ОАО «РЖД» как от физических, так и от юридических лиц различных организационно-правовых форм [20, с. 4].

С 2020 года отраслевым советом молодежи Госкорпорации «Росатом» при поддержке корпоративного акселератора Росатома «Иннохаб» продвигается развитие корпоративного молодежного предпринимательства. Формируется единая площадка и отраслевое направление по поддержке проектов внутренних молодых предпринимателей отрасли — индивидуальных инициатив сотрудников вне зависимости от уровня предпринимательской зрелости и их обучение. В 2021–2022 годах проведены совместные мероприятия по обмену опытом по программам инкубации и внутреннему предпринимательству с Госкорпорацией «Ростех», ПАО Сбербанк, ПАО «КАМАЗ», ООО «СИБУР» и Росмолодежь.Бизнес. В 2022 году в Госкорпорации «Росатом» молодежными советами и компаниями проведены 3 конкурсных отбора по поддержке проектов молодежи, отраслевой конкурс «Энергетика лидеров 4.0», «Генератор инициативы» и «Конкурс перспективных идей». В 2022 году подано больше 800 заявок, рассмотрены 90 проектов, 35 из которых поддержаны и будут реализованы в 2023–2024 годах.

Еще одним примером успешной программы поддержки студенческих инициатив является акселератор SberStudent при поддержке ПАО Сбербанк для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Программа включает в себя обучающие мероприятия, командную работу с бизнес-наставниками, а также финальными презентационными мероприятиями с возможностью получения грантов от ПАО Сбербанк и инвестиций от фонда Moscow Seed Fund.

Также компании поддерживают молодежные инициативы, выступая партнерами кейс-чемпионатов и конкурсов проектов. ПАО «РусГидро» стало партнером Всероссийского чемпионата для молодых

предпринимателей, организованного при поддержке Росмолодежи и АНО «Россия — страна возможностей», целью которого было познакомить будущих специалистов, студентов последних курсов региональных вузов, с отраслью через деятельность компании. ООО «Рокет Ворк» и АО «КАВКАЗ.РФ» выступили партнерами конкурса студенческих инициатив, организованного ЦСР по инициативе Минэкономразвития России. Целью конкурса стала поддержка студенческих инициатив в разработке инвестиционных проектов, инновационных решений в сфере государственного управления и социально-экономического развития.

Минэкономразвития России реализует программы поддержки молодежного предпринимательства через направления деятельности ведомства в рамках развития малого и среднего предпринимательства, а также поддержки технологического развития и инноваций [20, с. 6].

Федеральные программы поддержки молодежного предпринимательства

Тенденция роста желания на создание собственного бизнеса среди молодежи не осталась незамеченной со стороны государства. Чтобы утолять потребности населения, разрабатываются многочисленные программы для поддержки молодежного предпринимательства, которые не только способствуют развитию профессиональных качеств будущих специалистов, но ещё и оказывают финансовую поддержку начинающим управленцам.

1) Фонд содействия инновациям. Одна из первых государственных некоммерческих организаций, которая занимается финансовой помощью и информационной поддержкой стартапов и мало инвестиционных предприятий – Фонд содействия инновациям.

Фонд был основан в 1994 году и за время своего существования финансировал более чем 6 тысяч стартапов и 20 тысяч инновационных предприятий, открыл представительства более чем в 6 регионах. Ежегодно фондом выделяет 6 млн. рублей на поддержку инноваций [11].

Одна из программ фонда – «СТАРТ». Она направлена на поддержку инновационных компаний. Размер финансирования компании начинается от 2 млн. рублей и может достигать 25 млн. рублей, в зависимости от направленности предприятия.

2) Росмолодежь. Еще одна организация, помогающая раскрыть потенциал молодых предпринимателей и спонсируемая государством – Росмолодежь (Федеральное агентство по делам молодёжи). В частности, «Росмолодежь. Бизнес» совместно с Минэкономразвития реализовали федеральную программу «Я — предприниматель» для людей, в возрасте от 14 до 30, в рамках которой молодые предприниматели открыли около 16 тыс. новых предприятий в 53 регионах страны. [12].

С 19 сентября по 6 декабря 2022 «Росмолодежь. Бизнес» организовала Всероссийский конкурс «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России». Основными мотивами проведения конкурса, по

данным официального сайта, являются: поиск амбициозных молодых предпринимателей со всей России; помочь в усилении своих бизнес-проектов, используя опыт отраслевых экспертов; повышение компетенции молодых предпринимателей. Заявки на участие подали свыше 20 тысяч человек.

Конкурс состоял из 13 номинаций, среди них были не только такие классические номинации, как: «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», но и достаточно необычные, например, номинация «Женский бизнес».

3) Университет 3.0. В рамках новой «четвертой промышленной» революции, особое распространение получила концепция Университет 3.0. Данная модель обучения поможет сформировать в России такую научную базу и образовательную среду, которая будет отвечать на современные технологические вызовы и сделает значительный вклад в развитие молодежного предпринимательства. Концепция предусматривает создание на базе ведущих учебных заведений центров генерации новых технологий. Такие учебные заведения названы Национальной технологической инициативой (Университетами НТИ), являющимися российской моделью Университета 3.0, и нацелены на повышение глобальной конкурентоспособности российских университетов на мировом рынке. [13]

В общих чертах, модель Университета 3.0 представляет собой заведение, комбинирующее одновременно три миссии: образовательную, научно-исследовательскую и инновационную, направленную на коммерциализацию знаний [14]. Таким образом, можно сказать, что данная концепция представляет собой предпринимательский университет, главным интересом которого является также развитие предпринимательской культуры у студентов, стимулирование и подготовка их к предпринимательской деятельности после выпуска из университета.

Ярким примером Университета 3.0 в России является Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Инновационный Центр Сколково, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), и др.

4) Молодежное предпринимательство на Западе. Вполне очевидно, что зарождение молодежного предпринимательства как массового явления берет свое начало в Европейских странах, а также несомненно в Соединённых штатах Америки. Становление молодежного предпринимательства можно определить, как начало появления первых предпринимательских университетов.

Причиной поиска новых механизмов для развития бизнеса послужила Великая депрессия 1929-1933, вследствие которой высшие учебные заведения США определили единственный путь выхода из кризиса – взаимодействие бизнеса и науки. Первым предпринимательским

университетом считается Стэнфордский университет, после него инициативу подхватили Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт [15].

Поддержка молодых предпринимателей так же, как и в России предусматривает щедрое субсидирование и кредитование. Так, в Германии, начинающий предприниматель может претендовать на 40% инвестиций без предоставления гарантий возврата, под поручительство государства, а кредиты на создание бизнеса могут достигать 300000 марок (1 544 012.06 на январь 2023 года), срок выплаты при этом составляет 10 лет. [16]

Основными элементами механизма финансирования являются:

- грантовое финансирование,
- льготные кредиты,
- микрокредиты,
- кредитные гарантии Правительства.

Среди первоочередных мер господдержки следует отметить необходимость снижения ставки по страховым взносам, последствием чего должен стать рост количества взносов. Исходя из проблемы высокой закредитованности бизнеса, требуется введение моратория по выплате основного долга при выплате тела кредита в виде процентов. Важной мерой поддержки молодежных инновационных предприятий следует назвать осуществление прямых выплат, выдачу субсидий в размере МРОТ и льготных кредитов при условии годовой занятости. Не менее важным вопросом для предпринимателей выступает проблема роста тарифов естественных монополий. Одним из вопросов, вызывающих беспокойство среди предпринимателей, является обязательная маркировка основной массы товаров. Среди мер, предлагаемых государством в виде помощи для российских бизнесменов, можно назвать введение моратория на контроль деятельности предпринимателей, отсрочку выплат по кредитам в виде кредитных каникул или уменьшения размеров платежа по займам [23].

По данным Росстата в России проживает около 22 млн. человек в возрасте от 14 до 35, что составляет 15% от всего населения страны [10]. Вопрос вовлечения такой массивной прослойки населения в бизнес уже давно приобрел стратегическое значение для экономики.

Но не всегда инновационные идеи, с которыми молодёжь приходит на рынок труда, могут быть по достоинству оценены более взрослыми и опытными работниками, которые привыкли к традиционному способу ведения бизнеса. К сожалению, из-за высокой консервативности нынешних бизнесменов многие перспективные проекты так и не были профинансированы, и молодые амбициозные предприниматели навсегда потеряли и мотивацию, и возможность реализовать собственное дело.

Большая роль в успешности и скорости финансовых транзакций отводится системе быстрых платежей, на внедрение которой для компенсации расходов бизнеса государством выделены из бюджета 0,5

млрд р. В настоящий момент происходит реализация льготного кредитования молодежных инновационных предприятий. Виды мер помощи молодежным инновационным предприятиям можно классифицировать по организационному признаку. Основная роль отводится федеральным программам поддержки бизнеса. Деятельность Министерства экономического развития РФ, направленная на контроль работы корпорации малых и средних предприятий, в рамках федерального института поддержки малого и среднего бизнеса призвана оказывать такие виды помощи, как юридическая, образовательная, консультационная и др.

С целью реализации инновационных проектов в сфере информационных технологий сформирована и внедрена программа акселерации, которая реализуется в рамках деятельности Фонда развития интернет-инициатив [29]. Программа акселерации посвящена анализу проектов, наставничеству, консультированию в ходе внедрения, развитию специальных способностей работников. С целью повышения объемов выручки производится укрупнение проектных решений и рост их инвестиционной привлекательности. Среди участников акселерационной программы необходимо отметить компании, выигравшие грантовое финансирование на внедрение новых интернет-технологий в сфере коммуникаций, в том числе рекомендательных, игровых, видео-, аудиосервисов, мессенджеров и коммуникационных сервисов [7].

Значимой мерой государственной поддержки выступает банковский инструмент, применяемый пониженную льготную ставку в пределах 1–5 %. Эта мера направлена на мотивирование предприятий к внедрению российских программных продуктов. Доступность для предприятий льготных кредитов способствует приобретению программного обеспечения, в том числе возможности купить компьютерное, серверное и сетевое оборудование, комплектующие и расходные материалы. Субсидийное финансирование предприятий, достигающее 90 % ставки ЦБ РФ, направлено на продвижение инновационных проектов в рамках цифровизации и предназначено системно значимым кредитным организациям и другим уполномоченным банкам. Ключевая ставка ЦБ РФ, достигающая 100 %, определена Министерством цифровизации РФ с целью дополнительно стимулировать предприятия, осуществляющие цифровую трансформацию, и предусматривает рост объемов софинансирования [11, С. 38 – 44].

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [21]

Название	Описание	Параметры поддержки	Условия участия
Грантовая поддержка предпринимателям до 25 лет	<p>Грант предоставляется на реализацию бизнес-проекта - приобретение оборудования, оргтехники, программного обеспечения, сырья, оплату аренды, первого взноса по франшизе, продвижение проекта в СМИ и др.</p> <p>Для получения гранта необходимо обратиться в региональные органы власти</p>	<p>Минимальный размер гранта – 100 тыс. руб.</p> <p>Максимальный объем гранта составляет 500 тыс. руб. (для регионов Арктической зоны – до 1 млн руб.: Мурманская и Архангельская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Чукотка, Карелия, Коми, Якутия, Красноярский край)</p>	<p>Индивидуальные предприниматели или учредители компании в возрасте до 25 лет; сертификат об обучении основам ведения предпринимательской деятельности; софинансирование не менее 25% от стоимости проекта; учитываются также региональные критерии</p>

*Источник: Портал поддержки малого и среднего бизнеса <https://mcp.pф/>
Фонд содействия инновациям [22]*

Название	Описание	Параметры поддержки	Условия участия
Студенческий стартап	<p>Грант предоставляется на цели разработки новых товаров, изделий, технологий или услуг.</p> <p>Ожидаемым результатом является создание юр. лица, разработка бизнес-плана проекта, создание сайта и предоставление отчета о развитии стартапа.</p> <p>Подача заявок осуществляется через онлайн систему Фонда.</p>	<p>Размер гранта – 1 млн руб.; срок выполнения НИР – 12 месяцев</p>	<p>Студенты ВУЗов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры</p>
Программа «ИнноШкольник»	<p>Программа «Вовлечение школьников в инновационную деятельность» в целях развития интереса к инновационной и научной деятельности.</p>	<p>Проведение конкурсов, реализация мер поддержки отдельных проектов, партнерское взаимодействие с государственными органами власти.</p>	<p>Школьники и студенты (в зависимости от конкурса/проекта)</p>
Программа «УМНИК»	<p>Грант в целях поддержки коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей.</p> <p>Ожидаемым результатом является подача заявки на регистрацию прав на результаты интеллектуальной собственности, подготовка бизнес-плана проекта или подача заявки в «Студенческий стартап».</p>	<p>Размер гранта – 500 тыс. руб.; срок выполнения НИР – 12 месяцев</p>	<p>Физические лица в возрасте от 18 до 30 лет, граждане РФ, ранее не побеждавшие в программе.</p>

Источник: Фонд содействия инновациям

Проблемы развития молодежного предпринимательства

Внешние и внутренние условия вызывают ряд причин, препятствующих развитию молодежного предпринимательства. Исследователи считают, что основными проблемами, сдерживающими развитие молодежного предпринимательства, являются организационно-

правовые, финансово-кредитные, информационные, коррупционные (табл. 3) [5, С. 14-154].

Таблица 3 - Проблемы и последствия в развитии молодежного предпринимательства

Проблемы	Описание	Негативные последствия
Организационно-правовые	<ul style="list-style-type: none"> – отсутствие самостоятельного нормативно-правового документа, регламентирующего молодежное предпринимательство; – отсутствие четких разграничений полномочий и функций в области развития молодежного предпринимательства между органами власти разных уровней; – слабая координация деятельности институтов по поддержке молодежного предпринимательства; – административные барьеры. 	<ul style="list-style-type: none"> – падение интереса у молодежи к организации своего дела; – отток молодых людей в более крупные города и развитые регионы; – сокращение поступлений в бюджеты разных уровней;
Финансово-кредитные, налоговые	<ul style="list-style-type: none"> – сложность/невозможность получения кредита, высокие ставки кредита; – жесткие критерии отбора претендентов для получения субсидий; – высокие налоги 	<ul style="list-style-type: none"> – снижение занятости, увеличение числа безработной молодежи
Информационные	<ul style="list-style-type: none"> – недостаточность/отсутствие необходимой информации о реализации мероприятий по поддержке и развитию молодежного предпринимательства 	<ul style="list-style-type: none"> – сокращение доходов, снижение уровня и качества жизни молодежи;
Образовательные	<ul style="list-style-type: none"> – недостаток необходимых знаний, легкость восприятия деятельности в сфере бизнеса; 	
Коррупционные	<ul style="list-style-type: none"> – коррупционные барьеры, в том числе и существующая система «откатов» чиновникам, принимающим решение о выделении субсидии 	

Несмотря на то, что на федеральном и региональном уровне осуществляются определенные меры поддержки, но пока так и не выработан системный подход. Отсутствует общая стратегия развития молодежного предпринимательства, низкое качество коммуникативных связей с молодыми людьми, слабая их информированность о возможностях, которые дает собственное дело и др. Проблемой является дифференциация мест притяжения молодежи между региональными и федеральными центрами, в результате чего возникают разные возможности для организации предпринимательской деятельности [5, С. 14-154].

Однако существует проблема, связанная со слабым развитием информационного поля, из-за чего молодые предприниматели не знают, где и как можно узнать о грантовых конкурсах, что необходимо сделать для открытия своего бизнеса. Молодые люди не понимают, для чего необходимо инвестировать в основной капитал, почему он так важен и необходим для бизнеса и государства. Существование инструментов не имеет смысла, если ими не пользуются.

Проблему «тонкости» информационной коммуникабельности можно решить с помощью создания необходимых информационных молодежных порталов в социальных сетях с помощью привлечения к деятельности молодых журналистов. Данный процесс требует правовой регламентации.

Например, в Японии подготовка и обучение предпринимателей организуется в специализированных учебных центрах профессионального образования отраслей и министерств в профессиональных учебных заведениях, на курсах повышения квалификации или непосредственно на рабочем месте. Также существует интернет-платформа онлайн-курсов Open edX, которая включает в себя и курсы по предпринимательству.

В настоящее время экономика России сталкивается с масштабными экономическими санкциями со стороны недружественных государств, которые оказывают серьезное воздействие на различные ее сферы и сектора, включая малый и средний бизнес.

Основными проблемами, с которыми столкнулись предприниматели после введения санкций, являются высокая зависимость от импорта, рост цен на ресурсы, ослабление спроса со стороны потребителей и, как следствие, снижение валового дохода. Также наблюдается высокая волатильность рубля, нарушение каналов сбыта и поставок.

Заключение

Подводя итоги, основными примерами мер корпоративной поддержки молодежного предпринимательства компаний являются:

- корпоративные акселераторы;
- форумы молодых специалистов;
- внутренние конкурсы проектов, кейс-чемпионаты;
- технологические долины;
- партнерства во внешних мероприятиях, поддержка проектов, в том числе студенческих бизнесинкубаторов совместно с ВУЗами;
- внутренние образовательные мероприятия [20, с. 5].

По данным Росстата в России проживает около 22 млн. человек в возрасте от 14 до 35, что составляет 15% от всего населения страны [10]. Вопрос вовлечения такой массивной прослойки населения в бизнес уже давно приобрел стратегическое значение для экономики.

Но не всегда инновационные идеи, с которыми молодёжь приходит на рынок труда, могут быть по достоинству оценены более взрослыми и опытными работниками, которые привыкли к традиционному способу ведения бизнеса. К сожалению, из-за высокой консервативности нынешних бизнесменов многие перспективные проекты так и не были профинансированы, и молодые амбициозные предприниматели навсегда потеряли и мотивацию, и возможность реализовать собственное дело.

В заключение можно сделать вывод, что комплексная государственная политика формирования предпринимательского потенциала населения как в России, так и на Западе сочетает развитую рыночную инфраструктуру, стабильную экономическую систему, упрощенные административные процедуры.

Подводя итоги, нельзя не отметить важность развития молодежного инновационного предпринимательства для страны и её экономики.

Молодежное инновационное предпринимательство формирует потенциал государства и содействует появлению инноваций, в том числе, помогает стране наладить систему импортозамещения технологий [16, С.327 – 330].

Таким образом, разработанные государством антикризисные меры в поддержку молодежного инновационного предпринимательства направлены на обеспечение социально-экономической стабильности, финансово-кредитную и льготную поддержку, предоставление денежного и другого имущества [17].

Использованные источники:

Фролова И.А. Молодые инноваторы: проблемы при организации и проведении научных исследований в российских вузах (аналитический обзор) // Риски в изменяющейся социальной реальности: проблема прогнозирования и управления. 2015. № 7. С. 672-678. [1]

Федорцова С.С., Стеценко Ю.А. Творческий интеллект (креативность) в системе интеллектуальных способностей специалиста организации // COLLOQUIUMJOURNAL. 2021. № 9-3 (96). С. 46-49. [2]

Хуснулина Р.Р. Инвестирование в основной капитал: вектор развития молодежного предпринимательства // Вестник науки. - № 6(63). – Т. 4. – 2023. – С. 703 – 707. [3]

Лаврова Т.Г. Молодежное предпринимательство как фактор развития экономики региона // MODERN ECONOMY SUCCESS. - № 3. – 2023. – С. 149 – 154. [4]

Национальный отчет. Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2021/2022. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://gsom.spbu.ru/images/1/1/otchet_2022_final_1.pdf (дата обращения 10.02.2023). С. 49 – 51. [5]

Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Официальный сайт. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://icss.ru>. Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (дата обращения 11.09.2023) [6]

Демененко И.А., Шавырина И.В. Предпринимательская активность молодежи в условиях стратегии развития малого бизнеса // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2022. № 4 (91). С. 163 – 168. [7]

Устинова К.А., Баймурзина Г.Р. Склонность к индивидуальному предпринимательству и самозанятости: роль социально-экономических факторов // Экономика, предпринимательство и право. 2021. № 9. С. 2225 – 2242. [8]

Численность населения российской федерации по полу и возрасту на 1 января 2022 ГОДА. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_naselpv_01-01-2022.pdf (дата обращения 11.09.2023) [9]

Фонд Бортника: описание, руководство, программы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://getgrant.ru/chto-takoe-fondbortnika/?ysclid=lcqbnnr6wg246259579> (дата обращения 11.09.2023) [10]

Точка входа: как работает поддержка молодых предпринимателей. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru/opinions/business/30/11/2022/638601119_a79472b1062f6c2 (дата обращения 11.09.2023) [11]

Нариманова О. В. Концепция Университет 3. 0: перспективы реализации в России в условиях новой технологической революции // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. – 2019. – Т. 7. – №. 2 (25). – С. 350-363. [12]

Штыхно Д. А. и др. Трансформация моделей университетов: анализ стратегий развития вузов мира // Высшее образование в России. – 2022. – Т. 31. – №. 6. – С. 27-47. [13]

Климук В. В. Эволюция и тенденции развития инновационного молодежного предпринимательства // Вестник Академии знаний. – 2021. – №. 4 (45). – С. 126- 136. [14]

Хаустов М. Ю. Механизм формирования предпринимательского потенциала: опыт Евросоюза и США // Российское предпринимательство. – 2015. – Т. 16. – №. 16. – С. 2573-2586. [15]

Мамедова Л.Э.Г., Романов И.В. Молодежное предпринимательство и перспективы его развития в России // Актуальные проблемы экономики и управления. - № 1(12). – 2023. – С.327 – 330. [16]

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 2254 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду развития интернет-инициатив на осуществление акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий» // Собрание законодательства Российской Федерации. № 1 от 4 января 2021 г. (Часть I). Ст. 119 [17]